

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Nurova Shoxsanam Norpulotovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti**SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG' ANOMALIYALARINI
ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812658>**ANNOTATSIIYA**

Dunyoda bolalarda og'iz orqali nafas olish - burun to'sig'ining qiyshayishi, shakli va qattiq tanglay o'lchamining o'zgarishi, tishlov anomaliyalari va yuz suyagining o'sishdan orqaga qolishi bilan o'zaro bog'liqligi asoslangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, burun orqali nafas olish tiklangandan keyin 3-10 yoshli bolalarning bo'yi va vazni ishonchli tarzda oshishi zamonaviy bosqichda insulinga o'hshash o'sish omil ta'siri deb qaraladi. Xorijiy olimlar tomonidan o'tkazilgan stomatologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tish-jag' anomaliyalaridan aziyat chekkan bolalar ulushi 75%ni tashkil qilib, o'sish tendensiyasiga ega.

Kalit so'zlar: surinkali tonzillit, surinkali bronxit, tish – jag' anomaliyalari.

Нурова Шохсанам Норпулотовна
Бухарский государственный медицинский институт**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ
АНОМАЛИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ И ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ****АННОТАЦИЯ**

В мире оральное дыхание у детей основано на соотношении наклона носового барьера, изменений формы и размера твердого неба, аномалий прикуса и задней части лицевой кости в результате роста. Согласно статистике, достоверное увеличение роста и веса детей 3-10 лет после восстановления дыхания через нос рассматривается как эффект фактора увеличения, аналогичный действию инсулина на современном этапе. Стоматологические исследования, проведенные зарубежными учеными, показывают, что доля детей, страдающих челюстно-лицевыми аномалиями, составляет 75% и имеет тенденцию к увеличению.

Ключевые слова: хронического тонзиллит, хронического бронхит, зубочелюстная аномалия.

Nurova Shoxsanam Norpulotovna
Bukhara State Medical Institute**IMPROVEMENT OF EARLY DIAGNOSIS, PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL ANOMALIES IN CHILDREN
WITH CHRONIC TONSILLITIS AND CHRONIC BRONCHITIS****ANNOTATION**

In the world, oral breathing in children is based on the ratio of the inclination of the nasal barrier, changes in the shape and size of the hard palate, malocclusion and posterior part of the facial bone as a result of growth. According to statistics, a significant increase in the height and weight of children 3-10 years after the restoration of breathing through the nose is considered as an effect of an increase factor similar to the action of insulin at the present stage. Dental studies conducted by foreign scientists show that the proportion of children suffering from maxillofacial anomalies is 75% and tends to increase.

Key words: chronic tonsillitis, chronic bronchitis, dental anomaly.

Kirish. Tish-jag' anomaliyalari tarqalishini baholash tashqi nafas olish faoliyati va yuz-jag' a'zolari morfologiyasi orasidagi o'zaro bog'liqlik mavjudligini asoslash va bir birining faoliyatiga ta'sirini baholash – zamonaviy ortodontiyaning dolzarb masalalaridan biridir. Shunday qilib, burun bilan nafas olishni to'qima va a'zolarining adekvat oksigenatsiyasini qiyinlashtiruvchi, surunkali tonzillit va surunkali bronxit sabab bo'lgan, tish-jag' anomaliyalarining rivojlanish xavfi omillari korreksiyasini o'tkazishga, ular asosida individual profilaktika dasturlarini yaratishga yo'naltirilgan tadqiqotlar ahamiyatli va o'zining yechimini talab qiladi.

Jahonda surunkali tonzilit va surunkali bronxit bilan kasallangan

bolalarda tish-jag' anomaliyalarini tashhislash, profilaktikasi va davolashga majmuaviy yondoshishga yo'naltirilgan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada tish-jag' anomaliyalari va ularning rivojlanish xavfi omillari, surunkali tonzillit va surunkali bronxit bilan bir vaqtda xastalangan bolalar ijtimoiy-tibbiy omillarini asoslash hamda ushbu anomaliyalar mavjud bolalar va o'smirlar orasida nuqsonlarning zamonaviy klinik-funksional baholash tuzilmaviy mezonlarini ishlab chiqishdan iborat. Tish-jag' anomaliyalari mavjud bolalarda og'iz bo'shlig'ining klinik jihatlarini, tish va tishlov qatori nuqsonlari shakllanishida burun-halqum va bronx-o'pka tizimi patologiyalarini erta tashhislashning ahamiyatini asoslash, surunkali

nafas olish tizimi patologiyalari bilan bir vaqtda kechayotgan tish qatori va tishlovdagi anomalialari mavjud bolalar orasida nuqsonlarni keltirib chiqaruvchi mexanizmlar istiqbolini belgilash, tashhislash va samarali davolashni takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Asosiy stomatologik kasalliklarning yuqori darajada tarqalishini o'rganishdagi ikkinchi jihat tish-jag' anomalialari muammosi hisoblanadi. Muallif (Rostokina Ye.V., 2015) ma'lumotlariga ko'ra, tish qatori anomalialari va tishlar joylashuvdagi anomalialari mavjud bolalarda, atipik retension punktlar tufayli, tishlarning karies bilan kasallanish chastotasi 13,8% ga oshadi. Pakalns G.Yu. (2009) o'tkazgan tadqiqotlarida Latviyada maktab bolalarining to'g'ri tishlovga ega 14% ida marginal parodontdagi patologik o'zgarishlar bilan bir vaqtda tish-jag' anomalialarining ko'rsatkichi 30,9% holatda kuzatilgan.

Stomatologik kasalliklarni o'rganishdagi uchinchi jihat: Leontev V.K. (2011) ta'kidlashicha, tish-jag' anomalialariga ega bo'lgan bolalarda, profilaktik tadbirlarning samaradorligi, tish-jag' anomalialari kuzatilmagan bolalarga nisbatan 2 marta kam ko'rsatkichni tasdiqlashi orqali ifodalanadi.

Respublikamizda bolalar orasida stomatologik xizmatni tizimli tashkillashtirishga, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar orasida tish qatori va tishlov anomalialari kasalligini tashhislash, davolash va oldini olishga qaratilgan ilmiy ishlar bajarilgan (Karimov D.M., 2019). Keyingi 20 yil ichida turli noqulay ekologik xududlarda atrof muhit omillarining bolalar tish qatori va tishlov anomalialari yuzaga kelishida surunkali tonzillit va surunkali bronxit kasalliklarining ta'siri mavjudligini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Bolalarda tish qatori va tishlov nuqsonlarining surunkali tonzillit va surunkali bronxit oqibatida kelib chiqadigan ikkilamchi asoratlarining oldini olishga qaratilgan davolovchi chora-tadbirlarni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar kuzatilmagan.

Tadqiqotning maqsadi surunkali tonzillit va surunkali bronxit bilan kasallangan bolalarda tish-jag' anomalialarini tashhislash, davolash va oldini olishni takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida Buxoro shahrida doimiy yashovchi 7-15 yoshdagi 371 nafar; ulardan 359 nafari tish-jag' anomaliasi, 138 nafari surunkali bronxit va tish-jag' anomaliasi kuzatilgan, 166 nafar surunkali tonzillit va tish-jag' anomaliasi aniqlangan, 55 nafar faqat tish-jag' anomaliasi mavjud va 12 nafar to'la sog'lom bolalar

tanlangan.

Tadqiqotning predmetini bolalarning tish-jag' to'qimalari, jumladan jag' suyaklari, yuz suyaklari parodont to'qimasi, og'iz bo'shlig'i so'lagi, qoni va bolalar ota-onalaridan yig'ilgan anamnez ma'lumotlar.

Tadqiqotning usullar. Tadqiqotda klinik, antropometrik, sefalometrik, biokimyoviy, funksional, allergologik, immunologik va statistik usullardan foydalanilgan.

Bolalarda tish-jag' nuqsonlarining kelib chiqishi, klinikasi, davolash va tashhislashda keng qo'llanilayotgan usullar, turli somatik kasalliklarda, jumladan, surunkali tonzillit va surunkali bronxit kasalliklarida tishlov va tish qatori nuqsonlarining kelib chiqishi, shakllanishi, klinikasi, davolash usullariga tegishli bo'lgan oxirgi yillarda nashr etilgan ilmiy tadqiqotlar to'g'risida fikrlar adabiy tahlil qilingan. Bolalarda tish qatori va tishlov nuqsonlarini, shuningdek somatik kasalliklar fonida kechganda tashhislash, davolash va profilaktika qilishning yangi usullari bo'yicha adabiyotlar ma'lumoti yoritilgan.

Tadqiqot ob'ekti Buxoro shahrida doimiy yashovchi 7-15 yoshdagi 371 nafar bolalar, shulardan 359 bolada tish-jag' tizimi va tishlov nuqsoni, 138 bolada surunkali bronxit bilan tish-jag' nuqsoni kuzatilgan. Bir vaqtning o'zida 166 bolada surunkali tonzillit bilan tish-jag' nuqsonlari va tishlov nuqsonlari aniqlangan. 55 nafar bolada faqat tish-jag' nuqsonlari mavjudligi va 12 nafari to'la sog'lom bolalar bo'lgan.

Bolalardagi patologik holatni baholashda maktab, hudud stomatologi, pediatr va terapevtlar bilan birgalikda 359 nafar bolada anamnez, klinik-funksional, klinik-laborator va ularning ota-onalarida anamnez yig'ish asosida JSST tomonidan qabul kilingan.

Statistik ishlashda o'rta arifmetik mikdor, uning xatoligi va 95% ehtimoldagi ishonchli tafovutlar hisoblangan. Bu Windows - XP uchun «STATISTICA V. 6.0» dasturlari to'plami yordamida amalga oshirilgan, bu hususiyatlar o'rtasidagi munosabatlar Spirmen korrelyatsion tahlil usuli bilan o'rganilgan. Farqi p<0,05 da statistik ahamiyatga egaligi inobatga olingan.

1-jadvalda ko'rib turibdiki, tekshirilganlarning 56,8%ini (n=204) o'g'il bolalar va 43,2% ini (n=155) qiz bolalar tashkil etgan.

1-jadval

Tekshirilgan o'g'il va qiz bolalarda tish qatori va tishlov anomalialarining kuzatilishi, mutloq va nisbiy (%) sonlarda

Guruhlar		Jinsi	
		O'g'il bola	Qiz bola
Surunkali tonzillit va tishlov nuqsonlari (ST+TN)	n=100	46 (46%)	54 (54%)
Surunkali tonzillit va tish qator nuqsonlari (ST+TQN)	n=66	22 (33,3%)	44 (66,4%)
Surunkali bronxit va tishlov nuqsonlari (SB+TN)	n=100	72 (72%)	28 (28%)
Surunkali bronxit va tish qator nuqsonlari (SB+TQN)	n=38	12 (31,6%)	26 (68,4%)
Nazorat tishlov nuqsonlar (TN)	n=32	16 (50%)	16 (50%)
Nazorat tish qator nuqsonlari (TQN)	n=23	10 (43,4%)	13 (56,5%)
Jami:	359	204 (56,8%)	155 (43,2%)

Tekshirish jarayonida bolalarda doimiy tishlar chiqishi va doimiy tishlov shakllanishi davrini inobatga olib, 7-10 va 11-15 yosh guruhlari va jinslarga ajratilgan.

Bolalar orasida ortodontik davolash muaolajalarida albatta og'izdagi karies tishlarini davolash, nuqsonlarni plombalash, tish-milk cho'ntagini karash va toshlardan tozalash, tish-milk cho'ntagiga parodont boylamlar; metronidazol, tetrasiklin va xlorgeksidin aralashmalari eritmasi, og'iz bo'shlig'ini kuniga 2-3 martadan furatsillinnig 1:1000 eritmasi bilan chayish, keyingi kompleks davolash maqsadida ikkinchi guruxga - 30 kishiga shunga qo'shimcha ravishda VERTEKS farmasevtik kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan milklar uchun mo'ljallangan propolis tutuvchi «Asept» geli berilgan.

Tekshirilganlarda tibbiy-ijtimoiy natijalar tahlili muxokamasi maxsus so'rovnomada bolalar ota-onasidan olingan ma'lumotlar asosida tekshirish davridagi bolada, onaning homila davridagi salomatligi to'g'risidagi ma'lumotlar yig'ilib o'rganilgan. 38,4% bolalar onasida homilaning I-trimestrida, 36,5% ida II-trimestrida,

15,0% ida III-trimestrida umumiy va somatik kasalliklarni boshidan kechirgan, 9,5% ida kasallik alomatlari kuzatilmagan.

Shuningdek, bolalarning ota-onalaridan yig'ilgan ma'lumotlar asosida tekshirilayotgan bolaning tug'ilganidan keyingi davridagi oziqlanish turi tish qatoridagi tishlov anomaliasi surunkali tonzillit bilan og'rikanlar orasida 60,2% (n=100) holatda aniqlangan. Agar kuzatilgan tishlov anomalialarini 100% hisobida olsak, 7-10 yoshli bolalarning 41% ida, 11-15 yoshli bolalarning 59% ida kuzatilgan. Tekshirilgan bolalar orasida 19% distal tishlov, 17% teskari tishlov, 16% protruziya, 15% yuqori jag' tish qatorining torligi va 13% medial tishlovlar kuzatilgan [1.3.5.7.9.11.13.15].

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, har ikkala yosh guruhlari ham tishlovdagi nuqsonlar: distal, teskari, ochiq, chuqur, qiyshiq, medial tishlovlar, biprognatik, protruziya, pastki jag' tish qatorining torligi va yuqori jag' tish qatoridagi torlik kabi anomalialar surunkali tonzillit bilan og'rikan qiz bolalar orasida ko'p uchrashi kuzatilgan. Shuningdek, surunkali bronxit bilan og'rikanlarning 72,5% ida (n=100) tishlov anomalialari kuzatilib, ularning 7-10 yoshli bolalarda 95% ida,

11-15 yoshli bolalarning faqat 5% ida patologiya kuzatilgan.

Tekshirilgan bolalarning 24% ida distal tishlov, 12% ida chuqur tishlov, 22% ida protruziya, 17% ida medial tishlovlar kuzatilgan. Biprognatiya, qiyshiq tishlov ikkala yosh guruhda ham, qolgan barcha patologik tishlovlar 11-15 yoshli guruhda aniqlanmagan. Biroq, 7-10 yoshli o'g'il bolalar orasida tishlov nuqsonlari surunkali bronxitli bolalarda ko'p uchrashi statistik jihatdan ishonarli tarzda qayd etilgan. Surunkali tonzillit va surunkali bronxit bilan og'rikan bolalar orasida tish qatorlaridagi anomaliyalarda surunkali tonzillit bilan og'rikan bolalarning 39,8% ida (n=66) tish qatoridagi nuqsonlar aniqlanib, shundan 30,3% ida distopiya, 41% ida infraoklyuziya, 13,6% ida diastema va 15,1% ida supraoklyuziya holatini tashkil etgan. Tish

qatoridagi nuqsonlarning 81,8%i 7-10 yoshli bolalarda, 18,18%i 11-15 yoshdagi guruhlarda kuzatilgan. Jinslar kesimida 7-10 yoshdagi o'g'il bolalarda patologik nuqson ko'rsatkichi nisbatan ko'p kuzatilgan. Bronxit bilan og'rikanlarning 27,5% ida (n=38) tish qatori nuqsonlari kuzatilib, shundan 18,4% ida distopiya (1 - rasm), 67% ida infraoklyuziya, 10% ida diastema va supraoklyuziyalar aniqlangan.

Surunkali tonzillit bilan og'rikanlarda Na-Perp to point, Mand.length, Max.length, Mand.to Cranial Base, Lower I to Point A, Lower pharynx, FMIA, Facial angle, Angle of convexity, Mandibular plane to F.H plane, Y axis angle, Occlusal plane to F.H plane, I to I, I to Mandibular plane o'lchamlarida nazorat guruhidagi bolalar o'lchamlariga nisbatan statistik ishonarli farqlar kuzatilgan.

1 - rasm. Bemor bolada 3/3 tishlarning distopiyasi surati

Surunkali bronxit bilan og'rikanlarda esa Na-Perp to point, Mand.length, Max.length, Mand.toCranial Base, Lower I to Point A, FMA, Facial angle, A-B plane to facial plane, Y axis angle, Occlusal plane to F.H plane, I to I, I to occlusal plane va I to Mandibular plane o'lchamlarida nazorat guruhidagi bolalar o'lchamlariga nisbatan statistik ishonarli farqlar kuzatilgan.

Morfologik me'yorga nisbatan solishtirilganda bo'lsa, surunkali tonzillit bilan og'rikanlarda Na-Perp to point, Mand.length, Length, Ant. fac. Ht, Upper I to Point A, Lower pharynx, FMA, FMIA, Z angle, Facial angle, Angle of convexity, Y axis angle, Occlusal plane to F.H plane o'lchamlarida surunkali bronxit bilan og'rikanlarda esa Na-Perp to point A, Mand.length, Length, Ant. fac. Ht, FMIA, IMPA, Angle of convexity, A-B plane to facial plane, Mandibular plane to F.H plane, Y axis angle, I to occlusal plane, I to Mandibular plane o'lchamlarida statistik ishonarli natijalar qayd etilgan [2.4.6.8.10.12.14.16].

Shuningdek, telerentgenogrammada jag'larning apikal bazis munosabati, ayniqsa kurak tishlar orasidagi munosabat bosh suyagining asosiga nisbatan solishtirilganda yuzning oldingi sohasi suyaklarining yuzaga siljishi alomatlarini kuzatilgan. Masalan, nafas olish yo'lining chegaralanishi simptomi sifatida surunkali bronxit va surunkali tonzillit bilan bir vaqtda kuzatilgan tish-jag' nuqsoni mavjud bolalarda yuqori jag' tish alveolyar devorining oldinga siljishi, yukori lab, burun devorlari qattiq va yumshoq to'qimalarida xos bo'lmagan o'zgarishlar, allergiya holatini belgilovchi yumshoq to'qimadagi o'zgarish kabi alomatlar kuzatilgan.

Burun-yutqun qismini tashkil etuvchi ponasimon va ensa suyaklari o'siqlari o'rta sagittal tekisligiga nisbatan olinganda uchburchak shaklni hosil qilishi, oldingi yuzasi orqa burun o'qiga qo'shilib ketadigan chiziq hosil qilishini kuzatish mumkin. Burun-yutqun suyak qismining o'sishi davrida surunkali bronxit va surunkali tonzillit kasalliklari bilan og'rikanlarda me'yoriy shakllanishning patologik

o'zgarishi kuzatilgan.

Surunkali tonzillit va surunkali bronxitli bolalarda tish qator va tishlov nuqsoni mavjud bolalarda endogen intoksikatsiya darajasi baholangan. Surunkali bronxit va surunkali tonzillit mavjud bolalarda tish-jag' nuqsonlari rivojlanishi va shakllanishi organizmdagi endogen intoksikatsiyaning o'rni, qondagi kislorod yetishmovchiligi, mahalliy va umumiy immun tizimini o'rganish uchun ahamiyatini asoslash maqsadida olib borilgan tekshirishlar o'tkazilgan.

Tadqiqot natijalarida bolalar orasida (2-jadval) endogen intoksikatsiya sindromi parametrlaridan biri antistreptolizin-O (ASL-O) aniqlangan. U qonda β -gemolitik streptokokklar streptolizini qarshi antitelolar mavjudligi darajasini, ya'ni streptolizin-O infitsirlangan organizmning har qanday hujayralarida lizis jarayonini keltirib chiqarishi, shuningdek leykotsitlar, endotelial hujayralar sitotoksinlarini ishlab chiqarish uchun faollashtirishini belgilaydi.

Tish-jag' anomaliyasi va surunkali tonzillit bilan og'rikan bolalarda, β -gemolitik streptokokklar streptolizini qarshi antitelolar titri somatik patologiyasi bo'lmagan bolalar guruhiga nisbatan 2,5 marta ko'paygan va bu kasallikning birga keladigan patologiyalarda polietologik omilni aks ettirgan.

O'tkir faza oqsillariga kiruvchi sermukoid tadqiqotlarda tish-jag' nuqsoni va surunkali tonzillit mavjud bolalarda, faqat tish-jag' nuqsoni kuzatilgan bolalar guruhiga nisbatan 2,9 baravar ko'p kuzatilgan. U mikroorganizmlar va shikastlangan hujayra membranalariga birlashtirilgan ligandlar bilan komplement tizimi kaskadini klassik va alternativ usulda faollashtiradi. Taqdim etilgan tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, tish-jag' anomaliyalari bilan og'rikan bolalarda surunkali tonzillit bilan birgalikda kechishida qon plazmasidagi reaktiv to'dalar miqdori, taqqoslash guruhiga qaraganda 3 marta yuqori bo'lgan.

Surunkali tonzillit va tish-jag' anomaliyalari birga kelganda periferik qondagi endogen intoksikatsiya sindromi parametrlari

Ko'rsatkichlar	ST va TJA mavjud bolalar, n=166	Faqat TJA mavjud bolalar, n=55
Seromukoid, Birlik	0,35±0,02*	0,12±0,01
S-reaktiv oqsil, mg/l	9,78±1,04*	3,23±0,12
Antistreptolizin-O, ME/ml	298,47±11,31*	119,25±8,52
Bilirubin, mkmol/l	13,24±0,93*	8,45±0,71
Mochevina, mmol/l	4,32±0,28	3,72±0,24
Kreatinin, mkmol/l	78,12±5,31*	56,38±3,47
Sial kislota, mmol/l	1,61±0,12*	2,43±0,17

Izoh: * - farqlar solishtiruv guruhi ko'rsatkichlariga nisbatan ishonarli (P<0,05).

Surunkali tonzillit va tish-jag' anomaliyalari birga kelganda o'rganilgan mochevina, kreatinin, sial kislota ko'rsatkichlarida ham ishonarli tafvotlar aniqlandi (P<0,05). O'rganilgan ko'rsatkichlar surunkali bronxit va tish-jag' anomaliyalari birga kelgan bolalar guruhlarida ham faqat tish-jag' anomaliyalari guruhiga mansub bolalar bilan solishtirma o'rganildi. Kuzatilgan miqdoriy o'zgarishlar tendensiyasi oldingi patologiyalarga juda o'xshash bo'lganligi sababli raqamlarni keltirib, tahliliy ma'lumotlarni bayon etishni lozim, deb topmadik.

Ma'lum bo'lishicha, surunkali tonzillit tish-jag' anomaliyasi mavjud bolalarda gipoksiyaning ta'siri ostida angiogeneznining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi nobud bo'lgan fetal gemoglobinlarning ko'payishini rag'batlantirgan. Olingan tadqiqot natijalari sog'lom bolalar bilan taqqoslanganda, surunkali tonzillit bilan tish-jag' nuqsoni mavjud tekshirilgan bolalarda gemoglobin ko'rsatkichlari sezilarli darajada kamaygan (P<0,05). Burun-tomoq patologiyasi bo'lmagan tish-jag' anomaliyasi bor bolalarda o'rganilayotgan ko'rsatkich sog'lom bolalar bilan solishtirilganda 22% ga kamaygan. Olingan natijalar tahlili surunkali bronxit bilan og'rikan bolalar qonida fetal gemoglobinlar miqdori ishonarli darajada - 1,6 martaga oshgan (P<0,05). Bu holat gipoksiya jarayonini ko'rsatadi. Surunkali tonzillit bilan surunkali tish-jag' nuqsoni patologiyasida birga kuzatilganda, gipoksiya jarayoni maxalliy va tizimli tavsifda kechishi mumkin. Yuqori nafas yo'llari kasalliklari bilan og'rikan bolalarda, tish-jag' nuqsoni va surunkali bronxit birgalikda kelgan 44,2% holatlarda bir vaqtning o'zida fetal gemoglobinlar konsentratsiyasining ko'payishi va qonning kislorod bilan to'yinganligi 65,32±5,43 mm Hg gacha pasayishi aniqlangan (76,05±6,11mm Hg). Bu o'rtacha gipoksiyemiyaning ko'rsatadi. To'qimalarda gipoksiya darajasining ko'payishi tekshirilgan bemor bolalarda arterial - venoz qondagi farq natijalarida ham axamiyatli o'zgarishini ko'rsatgan [17.19.20.21.22].

Surunkali tonzillit va surunkali bronxit bilan kasallanganlarda tish-jag' nuqsonlarini davolash algoritimini ishlab chiqish hamda turli davo usuli taktikalari samaradorligi baholash uchun 78 nafar bolalar bir vaqtda ST+TJA (43=ST+TQA va 35=ST+TA); 72 nafar bolada SB+TJA (38=TQA va 32=TA); 55 nafar bolada faqat TQA (27=TQA va 28=TA) bilan kasallanganlar guruhlarida o'tkazilgan tadqiqot natijalari baholangan. TJA va TN uchun ortodont mutaxassis sifatida maxsus davo usullari, u bilan bir vaqtda yoki ketma-ketlikda kasalligi asosida ixtisoslashgan davolash usuli: birinchi va ikkinchi turdagi davo usullariga qo'shimcha bola organizmi umumiy quvvatini tiklovchi va profilaktika maqsadidagi davo usullari qo'llanilib, amalga oshirilgan.

Olib borilgan davo-profilaktika natijalari asosida bolalarning yuz-jag' tizimidagi holati morfometrik baholash bo'yicha tahlil qilingan. Davo-profilaktika natijalarida bolalarning yuz-jag' tizimidagi holatini morfometrik baholash tizimi tahlili, har bir davo turi qo'llanilgan guruhlarda tish qatori nuqsonining va bola organizmidagi o'zgarishlari ko'rsatkichlarida turli natijalar kuzatilgan. Davolashdan keyingi Snagin, Korxaus, Pon va boshqa o'lchamlardagi ijobiy natijalar, shuningdek turk egari, burun suyagi bilan peshona suyagining tutashgan joyi, ko'z kosasining pastki nuqtasi, spina nasalis ning old qismidagi va yuqori jag'ning eng yuqori qismiga mos keladigan nuqtasi, Pogonion

nuqtasining eng orqa qiyalik va pastki jag'ning eng bo'rtib chiqqan nuqtasi, pastki jag'ning iyak oldi nuqtasi, pastki jag'ning simfaz sohasining pastki nuqtasi, pastki jag' burchagi, kranial asosning pastki qirrasining kesishmasida joylashgan, pastki jag' o'sig'i bo'g'imining orqa sohasida, ponasimon suyak katta qanoti yuqori qismi va old qanot katta teshikning pastki orqa nuqtasining mosligi, quloq teshigining yuqori qismi, qattiq tanglayning orqa nuqtasi, yuqori jag'ning eng oldingi nuqtasi tanglayga nisbatan, kranial bazisning old-orqa chegarasi, yuzalari, gorizontalliy bo'lib porion nuqtasidan boshlanib, to orbitale nuqtasigacha, ANS dan PNS - Palatial yuza, ANS dan boshlanib to PNS gacha, va boshqalar kuzatilgan.

Kompleks davo fonida, fetal gemoglobin va surunkali bronxit bilan birgalikda tish-jag' anomaliyalari bilan tekshirilgan bolalarda qon gemoglobininin ko'rsatkichlari sog'lom bolalar bilan taqqoslanganda 61% ga ishonarli kamaygan (P<0,05). Bolalarda burun-halqum patologiyasi bo'lmagan tish-jag' nuqsonlari bilan sog'lom bolalar ko'rsatkichlariga nisbatan 22% ga kamaygan.

Turli dinamikalar tekshirilayotgan bolalarning qonida fetal gemoglobin bilan bog'liq. Natijalar tahlili shuni ko'rsatadiki, tishlov nuqsoni bolalarning qonida fetal gemoglobin miqdori sezilarli darajada oshadi, surunkali tonzillit va surunkali bronxit bilan birgalikda o'rtacha 1,6 marta, bu gipoksiyani ko'rsatadi. Taqdim etilgan tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, terapiya vaqtida fetal gemoglobin darajasi boshlang'ich qiymatlarga nisbatan 28% ga kamaydi. Umumlashtirilgan patologiyasi bor bolalarda kompleks davolash olib borilganda endotelin-1 darajasini 38% pasaytirishga yordam berdi Villebrand qon manbalariga nisbatan 17% ga teng. Ushbu fonga ko'ra, tekshirilayotgan bolalarning qonida deskuamated endotelial hujayralar darajasining 32% gacha pasayishi kuzatilgan (P<0,05).

Murakkab terapiya fonida IgG darajasi boshlang'ich ko'rsatkichlarga nisbatan o'rtacha 10% ga kamaygan, IgM konsentratsiyasida turlicha dinamika qayd etilgan, u murakkab terapiya fonida bolalar guruhida 23% ga oshgan. Shu kabi dinamika IgA ga nisbatan ham qayd etilgan bo'lib, uning konsentratsiyasi taqqoslash guruhining ko'rsatkichlaridan o'rtacha 19% ga oshgan. Davolash paytida tekshirilayotgan bolalar qonida IgE darajasi kamayishi aniqlangan bo'lib, surunkali tonzillit va surunkali bronxit bilan birgalikda tish-jag' anomaliyalari kelganda detoksikatsiya tizimi faollashganligi, IgE konsentratsiyasi pasayishini ko'rsatgan (P<0,05). O'tkazilgan kompleks davo ASL-O ning taqqoslash guruhi parametrlariga nisbatan 48% ga kamaytirish imkonini bergan (P<0,05). Qon zardobidagi seromukoid ham dastlabki ko'rsatkichlarga nisbatan o'rtacha 2 marta kamaygani davo samaradorligidan dalolat (P<0,05). Kombinirlangan davodan keyin S-reaktiv oqsil parametri o'rtacha 2,1 martaga kamaygan [18.19.20.21.22].

Kasalliklarning qo'shma shakli bo'lgan bemor bolalarni majmuaviy davolashda immunomodulyatorlardan foydalanish lizotsim faolligini o'rtacha 3 martaga oshirishga imkon bergan. Shunga o'xshash dinamika slgA ga nisbatan ham kuzatilgan, uning so'lakda darajasi davodan so'ng 2 marta ko'paygan. Majmuaviy davodan so'ng og'iz suyuqligidagi laktoferin miqdori surunkali tonzillit va bronxitlarda tish-jag'

anomaliyalari bilan kelganda mos ravishda 1,6 martadan oshgan.

Shunday qilib, sodir bo'lgan o'zgarishlarni tahlil qilish shuni ko'rsatganki, og'iz bo'shlig'i mahalliy immunitetining himoya tizimi yuqori nafas yo'llari kasalliklari bilan birgalikda tish jag' anomaliyalari mavjud bolalarni majmuaviy davolash qo'llanilgandan so'ng faollashgan.

Xulosa.

1. Tish-jag' anomaliyalari mavjud, bir vaqtda surunkali tonzillit va surunkali bronxit bilan og'rigan bolalarda aniqlangan nuqsonlarning og'irlik darajasi, bolalar somatik kasalliklariga, ularning ota-onalaridagi ijtimoiy-tibbiy ko'nikmalar va omillarga bog'liqligi ijtimoiy-tibbiy so'rovlar, klinik tekshiruvlarda jumladan, rentgenologik, antropometrik, sefologik tekshirishlarda o'z aksini topgan.

2. Tish-jag' anomaliyalari mavjud bolalarda bir vaqtda surunkali tonzillit va surunkali bronxit bilan og'rigan bolalar orasida nazorat guruhiga nisbatan so'lak va qon tarkibidagi qator biokimyoviy ko'rsatkichlar: fetal gemoglobin miqdori 1,6 martaga, ASL-O miqdori

2,5 martaga ishonarli ko'paygan, endotelin-1 yuqori ko'rsatkichda bo'lgan ($1,81 \pm 0,12$ fmol/l ga qarshi $0,93 \pm 0,12$ fmol/l), so'lakdagi lizotsim ko'rsatkichlari 4,7 martaga kamaygan, IgA konsentratsiyasi ham 2,5 martaga kamaygan, faqat TJA aniqlangan bolalar ko'rsatkichlariga nisbatan 1,9 martaga ishonarli ravishda kamaygan ($R < 0,001$). Tish-jag' anomaliyalari kuzatilganlarga nisbatan ularning somatik kasalliklar bilan bir vaqtda kechishida salbiy ko'rsatkichlar namoyon bo'ldi, nuqsonlar shakllanishi bola organizmidagi umumiy patologiya fonida kechishi aniqlandi.

3. Surunkali tonzillit va surunkali bronxit bilan kasallangan maktab yoshidagi bolalarda tish-jag' anomaliyalarini kompleks davolashga qo'shimcha organizmdagi asosiy patologiya uchun ixtisoslashgan antioksidant, antigipoksant va immun tizimini tiklovchi preparatlarni qo'llash ijobiy natija berdi: fetal gemoglobin 28% ga, ASL-O 48% ga, endotelin-1 38% ga, S-reaktiv oqsil 2,1 martaga kamaydi. IgA 19% ga, laktoferin 1,6 martaga oshdi, shunga o'xshash ko'rsatkich IgM bo'yicha ham kuzatildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 162-166.
2. Nurova Sh.N. Development of secondary defects of the tooth-jaw of children with chronic tonsillitis // Materials of the XV International scientific and practical Conference Scientific horizons. - September 30-October 7, 2019. - Sheffield. Science and education LTD-179. - P.98-101.
3. Rizaev J.A., Akhtamov Sh.D., Khazratov A.I., Kamariddinzoda M.K.; Psycho-emotional disorders of children before dental intervention, Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery, 146-148, 2021.
4. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаклова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
5. Нурова Ш.Н. Диагностическая ценность исследования местного и системного иммунитета детей с зубочелюстными аномалиями в сочетании с хроническим тонзиллитом // Materiály XV mezinárodní vědecko-praktická Konference Nastolení moderní vědy. – 2019, 22-30 září. – Volume .- С.44-46.
6. Нурова Ш.Н. Изучение иммунитета у детей с зубочелюстными аномалиями и аденоидами // Современные инновации № 5 (33), 2019 ix международная заочная научно-практическая конференция «современные инновации: теория и практика развития современного научного знания» (13-14 ноября 2019г.) С.36-37
7. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А. Maxillofacial anomalies in children with chronic tonsillitis and immunity factors, hypoxia and endogenous intoxication for the development and formation of pathology // International Journal of Pharmaceutical Research. - September. 2019. - Vol 11. - Issue 3. - P.1018-1026 (IF-1.55).
8. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А. Сурункали бронхит ва тонзиллит касалликлари билан огриган беморларда тишлов ва тиш қатори бузилишларини кечишининг оғирлигини баҳолаш учун дастур 09.07.2019. №DGU 20190947.
9. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А. Тиш-жағ қаторларининг иккиламчи шакл бузилишларида, сурункали тонзиллит ва уларнинг кечишини олдиндан баҳолаш алгоритми // Услубий тавсиянома. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг хулосаси. 26.09.2019 й. 8н-д/383. - 18 б.
10. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А., Изменения содержания незаменимых аминокислот в крови у детей школьного возраста с зубочелюстными аномалиями // «Актуальные проблемы стоматологии» Нукус 2018. – С.14-15.
11. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А., Нафас йўли касалликлари асоратидан келиб чиқадиغان тиш-жағ қаторлар нуқсонлари ва эндоген интоксикацияда патологик ҳолатларнинг ташхислаш // Услубий тавсиянома. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг хулосаси. 26.09.2019 й. 8н-д/384.-16 б.
12. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А., Нуров Н.Б. Diagnosis, prevention and treatment of dental anomalies in children with chronic tonsillitis and chronic bronchitis // Journal of Biomedicine and Practice. - 2019. - N4. - P.71-81. (14.00.00; №24)
13. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А., Нуров Н.Б. Pulmonary anomalies in children of the school age in the Bukhara region // Проблемы современной науки и образования. – 2018. - №12 (132). – С.34-36.
14. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А., Нуров Н.Б. Болаларда оториноларингологик аъзолари касалликларида тиш-жағ кемтик ва нуқсонларининг этиопатогенези, ташхиси, даволаш усуллари, профилактикаси // Биология ва тиббиёт муаммолари. Самарканд, 2019. - №3 (111). - 224-227 б. (14.00.00; №19)
15. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А., Нуров Н.Б. Сурункали тонзиллит ва бронхит билан огриган болаларда тиш аномалияларининг ортодонтик ҳолати // Доктор ахборотномаси. – Самарканд, 2019. - №3. - С.40-44. (14.00.00; №20)
16. Нурова Ш.Н., Гаффоров С.А., Нуров. Распространенности и изменение структуры зубо-челюстных аномалий у детей школьного возраста Бухарской области // Сборник материалов III-го научно-практического международного конгресса «Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» .- Тошкент, 2019. - С. 200-203.
17. Нурова Ш.Н., Иноятов А.Ш., Нуров Н.Б. Лечебно-профилактические мероприятия по предупреждению врожденных челюстно-лицевых пороков // «Стоматологиянинг дозраб муаммолари» илмий-амалий анжуман материаллари. - Бухоро, 2017. – 35 б..
18. Нурова Ш.Н., Нуров Н.Б. Анализ содержания аминокислот у детей с зубочелюстными аномалиями // «Стоматологиянинг дозраб муаммолари» илмий-амалий анжумани. - Бухоро, 2017. – 80 б.
19. Нурова Ш.Н., Нуров Н.Б. Роль функциональных нарушений и особенности минерализации тканей зубов у детей школьного возраста // Тиббиётда янги кун. - 2015. - №2. (10) - С.61-63. (14.00.00; № 22)
20. Нурова Ш.Н., Нуров Н.Б. Тиш протезларини тайёрлашда адгезив воситалардан фойдаланиш // «Биология ва тиббиёт муаммолари»

- .№4,1 (98)2017г .С.164-165
21. Нурова Ш.Н., Нуров Н.Б., Ахмадалиев Н.Н. Выявление динамики изменений в содержании незаменимых аминокислот в крови у детей школьного возраста с зубочелюстными аномалиями // Материалы 13-го Всероссийского стоматологического форума Дентал Ревю. Российская стоматология. – 2016. - №9 (1) - С.69-70.
 22. Нурова Ш.Н., Нуров Н.Б., Гаффоров С.А. Changes in the content of uneasurable amino acids in the blood of school - aged children with pulmonary anomalies // Science and world International scientific journal. – 2018. - N3 (55). - P.65-66.
 23. Нурова Ш.Н., Нуров Н.Б. Анализ распространения зубочелюстных аномалий у детей-подростков // «Стоматологиянинг дозрб муаммолари» илмий-амалий анжумани - Бухоро, 2017. - С.79.
 24. Нурова Ш.Н., Хабилов Н.Л., Нуров Н.Б. Распространенность зубочелюстных аномалий у детей школьного возраста Бухарской области // Материалы 13-го Всероссийского стоматологического форума Дентал Ревю. Российская стоматология. – 2016. - №9 (1) - С.62-63.
 25. Нурова Ш.Н., Хабилов Н.Л., Нуров Н.Б. Распространенность зубочелюстных аномалий у детей школьного возраста Бухарской области // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - Москва, 2015. - №12. - С.1633-1634.
 26. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000